

HUMANIZAÇÃO DAS RELAÇÕES E DOS ESPAÇOS VIRTUAIS NO ENSINO REMOTO: UMA EXPERIÊNCIA COM ESTUDANTES DE PEDAGOGIA⁷

 DOI: 10.5281/zenodo.7905168

Rosimari A. Viveiro Ruy

Doutoranda no PPG em Educação Escolar da FCL da Universidade Estadual Paulista (UNESP), Campus de Araraquara, Mestra em Educação, Especialista em Educação: Ciência, Tecnologia e Sociedade, Licenciada em Ciências Exatas e Pedagogia, rosimari.ruy@outlook.com.

Francisco Rolfsen Belda

Docente no Departamento de Comunicação Social da FAAC da Universidade Estadual Paulista (UNESP), Campus de Bauru, Doutor em Engenharia de Produção, Mestre em Ciências da Comunicação, Bacharel em Jornalismo, francisco.belda@unesp.br.

RESUMO

Apresenta-se aqui um relato construído a partir da experiência de regência na disciplina Conteúdo, Metodologia e Prática de Ensino de Ciências para duas turmas do curso de Pedagogia da Universidade Estadual Paulista (Unesp), Faculdade de Ciências e Letras, Araraquara, no segundo semestre de 2021, no contexto do ensino remoto emergencial. A disciplina foi integralmente ministrada sob a mediação das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC), dividida entre momentos síncronos e assíncronos e incrementada com variados recursos digitais online. O foco dessa experiência, entretanto, situou-se na busca de uma abordagem didático-metodológica que amenizasse ao menos em parte os impactos negativos do ensino remoto emergencial em um contexto de estudantes que estavam habituados ao ensino presencial. Assim, a humanização das relações e dos espaços virtuais de aprendizagem tornou-se o ponto focal dessa experiência. Neste texto, apresenta-se aspectos dos ambientes virtuais e recursos digitais usados e da abordagem didático-metodológica adotada nessa experiência, bem como o feedback de estudantes e da docente que a vivenciaram.

Palavras-chave: Ensino remoto emergencial. TDIC. Humanização.

⁷ Artigo originalmente publicado na íntegra nos Anais do CIET:EnPET | ESUD:CIESUD | 2022. Sua versão reduzida foi publicada como capítulo do livro “Estágio de Docência na Pós-Graduação: experiências de docência transformadora”, da V&V Editora, em 2022.

ABSTRACT

We present here a report built from the experience of conducting in the discipline Content, Methodology and Practice of Science Teaching for two classes of the Pedagogy course of the São Paulo State University (Unesp), School of Humanities and Sciences, Araraquara, in the second half of 2021, in the context of emergency remote teaching. The course was fully taught under the mediation of digital information and communication technologies, divided between synchronous and asynchronous moments and enhanced with various online digital resources. The focus of this experience, however, was on the search for a didactic-methodological approach that mitigated, at least in part, the negative impacts of emergency remote teaching in a context of students who were used to face-to-face teaching. Thus, the humanization of relationships and virtual learning spaces became the focal point of this experience. In this text, aspects of the virtual environments and digital resources used and the didactic-methodological approach adopted in that experience are presented, as well as the feedback from students and the professor who experienced it.

Keywords: Emergency remote teaching. Digital information and communication technologies. Humanization.

INTRODUÇÃO

Como é de conhecimento geral, o biênio 2020-2021 foi mundialmente marcado por medidas de distanciamento social necessárias à contenção da pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2. Com o fechamento de escolas e universidades, foi preciso implementar o ensino remoto emergencial, com a finalidade de amenizar, ao menos em parte, os prejuízos à formação de estudantes dos diferentes níveis de ensino, recorrendo-se aos recursos disponíveis em cada região afetada.

Universidades públicas situadas em terras paulistas adotaram, em geral, o ensino síncrono por meio de aplicativos de reunião *online* e apelaram para ambientes virtuais de aprendizagem como espaço de compartilhamento de materiais e atividades. O *Google Meet* e o *Google Classroom* foram as opções usadas nos cursos de graduação e pós-graduação da Faculdade de Ciências e Letras da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Campus de Araraquara (FCLAr/Unesp).

Tendo como foco um curso de formação inicial de professores dessa faculdade, este trabalho apresenta a experiência de regência, no contexto do ensino remoto, de uma bolsista do Programa de Aperfeiçoamento e Apoio à Docência no Ensino Superior (PAADES) na disciplina *Conteúdo, Metodologia e Prática de Ensino de Ciências*, ministrada a duas turmas (diurno e noturno) do curso de Pedagogia da

FCLAr/Unesp no período referente ao segundo semestre de 2021 (iniciado em agosto de 2021 e encerrado em março de 2022).

Quais tecnologias digitais e estratégias didático-metodológicas poderiam ser usadas para minimizar possíveis impactos negativos emocionais e de aprendizagem causados pelo distanciamento físico a estudantes habituados ao ensino presencial? Foi esse o desafio que se impôs à construção e ao desenvolvimento da disciplina durante o semestre. Na busca de soluções para essa questão, experimentou-se diversas alternativas, avaliando-se continuamente o *feedback* dos quase cem estudantes matriculados na disciplina. No decorrer deste texto, apresenta-se uma visão geral da disciplina concretizada, bem como a verificação e análise das potencialidades das dinâmicas e recursos usados.

PERSPECTIVA TEÓRICA E METODOLÓGICA

A cultura da educação é permeada pelas tecnologias disponíveis em cada época (MILL, 2013 *apud* FALCÃO; MILL, 2019). Nas sociedades cada vez mais tecnologizadas do século XXI, as tecnologias digitais (TD), em especial as de informação e comunicação (TDIC), ganham, portanto, cada vez mais relevância no cenário educacional.

Garcia *et al.* (2012) comentam que a literatura especializada aponta a necessidade da orientação do papel e do trabalho do professor na cultura digital, para um uso crítico e consciente das tecnologias digitais no contexto educativo de modo que estas contribuam para mudanças viscerais na educação.

A utilização das tecnologias digitais na educação visa, fundamentalmente, potencializar o aprendizado dos alunos, através de uma melhor organização e acesso ao conhecimento digitalmente disponível ou através de ferramentas ampliadas de comunicação, interação e difusão do conhecimento, largamente utilizadas pelos jovens nos tempos atuais. (GARCIA *et al.*, 2012, p. 86).

Segundo Cañete-Estigarribia *et al.* (2021), um uso profícuo das tecnologias digitais interconectadas presume competências digitais que envolvem habilidades cognitivas, técnicas e socioemocionais, possibilitando ao usuário planejar, interpretar, processar e avaliar informações. As tecnologias digitais interativas podem proporcionar, de acordo com Garcia *et al.* (2012), práticas mais dinâmicas e mudanças profundas no processo de ensino e aprendizagem, o que representa um grande

desafio para o trabalho docente e para a formação de futuros professores, cabendo a estes e seus formadores construir as competências necessárias à incorporação das TD em sua prática pedagógica.

Entretanto, conforme Falcão e Mill (2019), a necessidade do uso consistente e eficiente das tecnologias digitais de informação e comunicação no cenário educacional aparentemente ainda não foi compreendida. Em uma pesquisa com estudantes de Pedagogia que já haviam cursado aproximadamente metade da graduação, esses autores constataram que apenas 51% se sentiam preparados para trabalhar com tecnologias em sala de aula, evidenciando que os futuros docentes não estão sendo preparados para a atuação com as TDIC, resultado que, entre outros aspectos, guarda relação com o despreparo didático dos formadores de professores. Falcão e Mill (2019) ressaltam que os docentes em formação estão imersos na cultura digital, o que torna essencial que sejam preparados para usar as tecnologias digitais de informação e comunicação em sua prática, elevando a qualidade de suas aulas e despertando o interesse dos estudantes através do uso da linguagem que já costumam utilizar.

A incorporação integrada e contínua de ambientes virtuais de aprendizagem (AVA) em processos de ensino e aprendizagem híbridos ou inteiramente a distância representa uma via importante para a superação de resistências à inserção das TDIC na educação. Construídos com o fim específico de facilitar o fluxo do trabalho educacional, como é o caso do *Google Classroom* (IFTAKHAR, 2016), essas plataformas concentram num único espaço e facilitam a comunicação focada, a organização de conteúdos em tópicos, a atribuição de tarefas e avaliações, a realização de devolutivas e o monitoramento do desempenho dos estudantes, o armazenamento de arquivos, entre outras funcionalidades de extrema utilidade ao processo educacional.

Segundo Ferri (2019), as metodologias adotadas, a instituição e seus recursos, as características de professores e alunos e o perfil e os conhecimentos dos docentes definem a eficácia de diferentes AVA no processo de ensino e aprendizagem. Dos ambientes virtuais de aprendizagem investigados pela pesquisadora, o *Google Classroom* foi considerado o de mais fácil uso pelos estudantes ouvidos.

Iftakhar (2016) afirma que o *Classroom* apresenta, ainda, a vantagem da compatibilidade com dispositivos móveis e de ser totalmente baseado na nuvem, poupando espaço nos dispositivos. Porém, diagnosticou que vários dos professores e

estudantes ouvidos em sua pesquisa apresentavam relutância na utilização de tecnologias digitais e que a carga horária docente excessiva desestimulava sua adoção, ainda que boa parte dos discentes considerasse o *Classroom* eficaz e de fácil uso e que alguns docentes considerassem que ele pode incentivar a aprendizagem colaborativa. A internet de baixa velocidade configurava-se em um impeditivo para o acesso dos estudantes ao *Classroom* e vários afirmaram precisar de treinamento para sentirem-se motivados a usá-lo.

Assim, Iftakhar (2016) concluiu que os professores precisam desenvolver a competência digital, além de receber suporte organizacional com acesso à internet de alta velocidade para efetivamente adotar as TD, e que um dos requisitos para a implementação bem-sucedida do *Classroom* depende de uma receptividade positiva de professores e estudantes em relação às tecnologias digitais para fins educacionais. O autor lembra que ensinar no século XXI significa ajudar estudantes a aprender e desenvolver habilidades intrínsecas às gerações do século XXI, o que implica a apreensão e uso de novas tecnologias que garantam um melhor aprendizado, na sala de aula virtual como na sala de aula física.

Vale ressaltar, como afirma Vitorino da Silva (2020), que o uso de um AVA apenas como simulação da sala de aula física limita as potencialidades que as tecnologias digitais podem agregar à educação. Assim, faz-se necessário um uso desses ambientes que possa superar os paradigmas do ensino tradicional presencial. De acordo com o autor, para favorecer a comunicação imprescindível ao processo de ensino e aprendizagem, as ferramentas de comunicação dos ambientes virtuais de aprendizagem exigem uma reconstrução sobre o como se comunicar. Vitorino da Silva (2020) também pontua a essencialidade de as justificativas pedagógicas serem tratadas com tanta relevância quanto as técnicas na escolha de tecnologias digitais de informação e comunicação que possam favorecer o processo de ensino e aprendizagem.

Contudo, a inserção das TDIC na educação, embora inegavelmente apresente possibilidades positivamente promissoras, também trazem em seu bojo potencialidades prejudiciais, particularmente em relação à saúde mental de docentes e discentes. O ensino remoto emergencial colocou em evidência muitos desses efeitos nefastos.

Oliveira e Mill (2020, p. 50) descrevem um contexto atual em que a maioria das pessoas possui dispositivos móveis de comunicação com acesso à internet, o que

“[...] tem promovido ou viabilizado [...] o processo de ubiquidade virtual, possibilitando que as pessoas “estejam” em vários lugares ao mesmo tempo”. Isso tem diluído as fronteiras entre vida pessoal e profissional, fazendo com que os momentos de convívio privado e de descanso sejam tolhidos pelo trabalho (o que se aplica também às atividades estudantis). No caso da “[...] docência ubíqua, por exemplo, o trabalho procura pelo realizador da atividade; seus dispositivos móveis não param de tocar acusando mais e mais trabalho” (OLIVEIRA; MILL, 2020, p. 50), minando tempos de descanso e podendo causar males à saúde, a diminuição do rendimento e a queda da qualidade da prestação do serviço, além de obstáculos à atividade intelectual.

São os mesmos problemas enfrentados pelos estudantes universitários apanhados sem alternativas pelo ensino remoto emergencial durante o período de distanciamento social e fechamento das instituições de ensino durante a pandemia deste início dos anos 2020. Segundo Pessoa *et al.* (2021), o ensino remoto desencadeou em estudantes universitários sintomas de ansiedade e depressão e aumentou os riscos de evasão devido, entre outros fatores, à diminuição da socialização. Os pesquisadores constataram que os estudantes mais prejudicados foram os com poder aquisitivo mais baixo, os mais velhos, as mulheres e os veteranos, tendo sido ainda diagnosticado, no quadro geral, um índice expressivo de discentes que apresentaram pensamentos suicidas.

Campos *et al.* (2021, p. 640-641, tradução nossa) afirmam que

[...] a incerteza sobre o futuro de suas carreiras, restrições econômicas para seus estudos, a insegurança que acompanha a mudança nas estratégias pedagógicas, a interrupção das relações interpessoais e a mudança nas condições de estudo (instalações físicas e acesso à internet, por exemplo) podem agravar o impacto psicológico da pandemia e impactar as decisões futuras desses jovens.

De acordo com Campos *et al.* (2021), os estudantes precisaram se adaptar a novos formatos de aula e avaliação, além de encontrar alternativas para o restabelecimento de vínculos; alterações negativas de humor, possivelmente devidas ao isolamento social e/ou ao contexto geral da pandemia, tornaram um desafio a realização das atividades acadêmicas. Diante de todas essas constatações que evidenciam a situação de vulnerabilidade da saúde psicológica dos estudantes universitários no contexto do ensino remoto vivido durante a pandemia, os autores indicam a necessidade de que qualquer retomada das atividades acadêmicas,

presencial ou *online*, seja estratégica e cuidadosamente planejada de modo a proporcionar, além de um processo de ensino e aprendizagem de qualidade e significativo, o acompanhamento e acolhimento desses estudantes, estando os professores “preparados para lidar com questões e situações delicadas que possam surgir durante as aulas” (CAMPOS *et al.*, 2021, p. 641, tradução nossa).

Com base nesses dados e premissas, diante da oportunidade de realização de atividades de regência com estudantes de Pedagogia da FCLAr/Unesp no segundo semestre de 2021, procurou-se construir espaços de interação síncrona e assíncrona que pudessem minimizar os diversos impactos prejudiciais causados pelo ensino remoto a docentes e discentes. Tendo como base os recursos disponibilizados pela universidade (acesso institucional ao *Google Classroom* e ao *Google Meet*), procedeu-se à curadoria de materiais de estudo disponibilizados na internet, bem como de diferentes tecnologias digitais *online*, como aplicativos e plataformas interativas, para, em seguida, desenhar uma trilha pedagógica e definir estratégias para os encontros síncronos com potencial de superar ao menos em parte os obstáculos e impactos negativos impostos pelo contexto do ensino remoto emergencial. Assim, este texto traz os resultados dessa experiência concretizada, a partir da perspectiva dos discentes participantes e da docente que elaborou e ministrou a disciplina.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nesta seção, são apresentados a estrutura da disciplina, recursos digitais usados e dinâmica das atividades síncronas e assíncronas, estratégias e recursos que geraram pouco engajamento, estratégias e recursos que apresentaram falhas, estratégias e recursos que obtiveram sucesso e o *feedback* dos estudantes em relação à disciplina, além de considerações da docente que realizou as atividades de regência na disciplina. A montagem da Figura 1 ilustra parte da estrutura da disciplina no *Google Classroom*.

Figura 1 – Imagem ilustrativa da estrutura da disciplina no Classroom

Informações gerais Acolhimento	Tema 2 Histórico e perspectivas do ensino de...
<ul style="list-style-type: none"> Sugira temas e melhorias para a disciplina! (Item postado em 23 de nov. ...) Link para os encontros on-line (1) Cronograma (Última edição: 23 de fev.) Critérios de avaliação e frequência (Item postado em 11 de nov. ...) Caixinha de perguntas aleatórias (1) Mural do Acolhimento (Item postado em 11 de nov. ...) 	<ul style="list-style-type: none"> Atividades assíncronas pré-encontro (2) (Última edição: 18 de nov. de ...) Atividade assíncrona pós-encontro (Item postado em 18 de nov. ...) Ativ1: Pergunta (sua trajetória estudantil) (Data de entrega: 22 de nov. d. ...) Ativ2: Pergunta (sua formação docente) (Data de entrega: 22 de nov. d. ...) Material complementar (Item postado em 18 de nov. ...)
Tema 1 O conhecimento científico: caracterís...	Tema 3 Perspectiva Ciência, Tecnologia, Soci...
<ul style="list-style-type: none"> Materiais do momento síncrono (Última edição: 30 de nov. de ...) Observação da Lua Orientações (3) (Item postado em 11 de nov. ...) Atividades assíncronas (Última edição: 16 de nov. de ...) Atividade: Responda à pergunta (2) (Data de entrega: 15 de nov. d. ...) Atividade: Nuvem de palavras (1) (Data de entrega: 15 de nov. d. ...) Feedback Atividades Assíncronas Tema 1 (Item postado em 18 de nov. ...) Material complementar (Item postado em 11 de nov. ...) 	<ul style="list-style-type: none"> Atividades assíncronas pré-encontro (Última edição: 23 de nov. de ...) Aula síncrona - 25/11/2021 (Item postado em 25 de nov. ...) Complementação Aula síncrona 25/11/2021 (Item postado em 26 de nov. ...) Atividade assíncrona pós-encontro (Última edição: 26 de nov. de ...) Atividade: Responda às perguntas (Data de entrega: 29 de nov. d. ...) Material complementar (Item postado em 25 de nov. ...)

Estrutura da disciplina, recursos digitais usados e dinâmica das atividades síncronas e assíncronas

O conteúdo da disciplina foi dividido em oito tópicos, distribuídos no *Google Classroom*, correspondendo cada um a um encontro síncrono *online* no aplicativo *Google Meet*. Com base na ementa, foi delineada uma trilha de aprendizagem e feita a curadoria prévia de centenas de materiais disponíveis *online* para a construção da disciplina, como vídeos da plataforma *YouTube* (muitos produzidos pela Univesp) e do *e-Aulas* da USP, artigos científicos, e-books de acesso gratuito, repositórios de atividades e experiências, aplicativos com potencial educacional e sites de museus de ciências com oferta de visitas virtuais, entre outros.

Com exceção do primeiro, que foi apresentado na aula inaugural da disciplina, a abertura de cada tópico consistiu em um material discriminado como *Atividades assíncronas pré-encontro*, disponibilizado todas as terças-feiras às 8h, com vídeos, artigos, reportagens, e-books, indicação de sites e outros materiais preparatórios para o encontro síncrono realizado na quinta-feira subsequente.

Nos casos em que novos materiais foram usados no encontro, um subtópico discriminado como *Materiais do momento síncrono* foi postado durante a interação

online. Com exceção do primeiro, esses momentos síncronos seguiram a seguinte estrutura: retomada de tarefas realizadas no encontro da semana anterior, discussão do material pré-encontro, apresentação dialogada de materiais complementares e indicação de tarefas a serem realizadas com base na exploração de materiais relacionados ao tema abordado, disponibilizados no final do encontro síncrono no subtópico *Atividade assíncrona pós-encontro*.

Embora postados com antecedência, os materiais preparatórios para cada encontro foram escolhidos de modo a preencher a carga horária máxima de 1h30, tempo disponibilizado entre o que seria o horário de começo da aula na modalidade presencial e o início da interação síncrona. Esta, por sua vez, foi delineada para também durar 1h30. As atividades assíncronas pós-encontro, incluindo tarefas semanais consideradas para cômputo de frequência e participação na aula, também foram pensadas para não tomar muito mais tempo além da 1h restante do tempo que abrangeria a aula presencial. É importante salientar que a carga horária total da disciplina é de 90h, das quais boa parte é considerada para atividades teórico-práticas além das 4h reservadas aos encontros semanais.

As tarefas a serem realizadas após os encontros, de cunho formativo, visavam não apenas aferir a compreensão do tema estudado e das discussões realizadas, mas também provocar a reflexão sobre a (futura) prática docente, estimulando a criatividade e a pesquisa em novas fontes e a revisita aos materiais estudados e à trajetória estudantil de cada um, buscando resgatar experiências que tiveram com seus próprios professores, a fim de reconstruir boas práticas e não repetir as que os marcaram negativamente. Essas atividades foram construídas, em sua maioria, com a ferramenta *Pergunta*, do *Classroom*, com a possibilidade de leitura e interação com as respostas dos colegas de turma após a realização da própria postagem. Recursos como o *Google Forms* e algumas construções de *Nuvem de palavras* na plataforma *Mentimeter* também foram usados para essas atividades. A devolutiva dessas atividades foi feita oralmente e de forma dialogada, no momento síncrono, e em imagens, vídeos ou quadros-síntese postados em um subtópico específico, conforme as características da proposta e a pertinência de cada tema.

Alguns espaços além dos tópicos e subtópicos das aulas foram construídos com a finalidade de criar engajamento, intensificar e facilitar a comunicação e de tornar o ambiente virtual de aprendizagem mais atrativo e humanizado. Assim, o *Mural* nativo do *Google Classroom* foi usado para comunicados mais urgentes e criou-se o tópico

Informações gerais | Acolhimento, para comunicações de caráter permanente (*link* dos encontros síncronos no *Meet*, cronograma, critérios de avaliação e frequência) e para abrigar ferramentas com o propósito de estimular os mais tímidos e dar voz aos estudantes (ferramentas de participação anônima para sugestão de temas e melhorias para a disciplina, registro de perguntas sobre conteúdos de ciências e um mural para expressão livre das emoções vivenciadas durante o semestre). Também foi criado o tópico *Dicas | Construções coletivas*, para agregar contribuições extras e hospedar um *glossário* a ser construído pelo coletivo no *Google Docs*, no decorrer do semestre. O tópico *Avaliações* foi disponibilizado apenas quando todos os tópicos de conteúdos foram devidamente apresentados e explorados, para não gerar ansiedade.

Uma atenção especial foi dada à inserção das tecnologias digitais de informação e comunicação nas atividades de ensino e aprendizagem, dado o contexto do ensino remoto vivido durante a pandemia, que gerou inseguranças e revelou lacunas no domínio delas inclusive pelos nativos digitais, e a importância de uma apreensão embasada do uso dessas tecnologias tanto na trajetória como estudantes como na (futura) prática docente, em uma sociedade cada vez mais tecnologizada. Nesse sentido, o último tópico de conteúdos (*Tema 8: Recursos tecnológicos digitais para o ensino de ciências para crianças*) foi construído segundo uma curadoria especificamente voltada a reunir recursos tecnológicos digitais disponíveis *online* que pudessem ser usados no ensino de ciências, especialmente para crianças da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental.

Ainda em relação ao uso das tecnologias digitais, um subtópico com a indicação de quase todas as plataformas, aplicativos, repositórios, sites e demais recursos tecnológicos usados no desenvolvimento da disciplina também foi disponibilizado no tópico *Dicas | Construções coletivas*. Nos encontros síncronos, a exposição e discussão de conteúdo e o atendimento de dúvidas sempre comportaram também a explicação sobre as TDIC usadas. Além disso, foram dirimidas diversas dúvidas enviadas por e-mail ou por meio dos campos de comentários do *Classroom* acerca do uso dessas tecnologias para o desenvolvimento das atividades e participação nas aulas síncronas.

Estratégias e recursos que geraram pouco engajamento

No tópico *Informações gerais | Acolhimento*, esteve disponível, durante o semestre letivo, um *link* para um mural com adesivos editáveis criados no *Google Jamboard*, pensado para que os estudantes pudessem registrar anonimamente sugestões de temas e melhorias para a disciplina em andamento. Não houve, porém, nenhum registro ou comentários a respeito, mesmo havendo ampla divulgação do espaço de interação. Os estudantes até fizeram solicitações e sugestões, mas em particular, por comentários no *Classroom* ou mensagens no *e-mail*, ou nas interações síncronas, oralmente ou pelo *chat*.

Nesse mesmo tópico, também foi apresentada uma *Caixinha de perguntas aleatórias*, elaborada no *Google Forms*, de participação anônima, em que os estudantes poderiam postar dúvidas sobre conteúdos de ciências que não se sentiam à vontade para perguntar abertamente. A estratégia foi apresentada como uma possível alternativa para uso futuro em sala de aula no caso de haver o acesso a esse recurso tecnológico digital, com a sugestão, no caso desse acesso ser limitado, do uso de uma caixa de papelão selada com abertura para a inserção de bilhetes anônimos em papel, com uma data combinada de abertura para que as dúvidas pudessem ser respondidas. Embora a tenham considerado, no momento da apresentação do recurso, uma estratégia interessante e inovadora e manifestado a intenção de usá-la na futura prática docente, apenas uma pergunta foi depositada na *Caixinha*.

Um *Glossário* aberto à construção coletiva no *Google Docs*, envolvendo as duas turmas da Pedagogia, foi proposto no tópico *Dicas | Construções coletivas*. A sugestão foi de que palavras novas, interessantes ou significativas fossem ali reunidas com seu respectivo significado para consulta e contribuições complementares de todos, docentes e discentes. Todavia, houve apenas uma participação de estudantes e não foram feitas edições nas palavras registradas como exemplo.

Outra proposta que gerou pouco engajamento foi a de realização da *exposição online* de uma atividade prática realizada pela turma, a observação da Lua e construção criativa de um calendário lunar referente ao período dessa observação. A ideia original era editar os trabalhos de ambas as turmas da Pedagogia em uma revista na plataforma de publicações *Camaléo*, o que foi rechaçado por boa parte dos estudantes, que não se sentiram à vontade em expor seus trabalhos. Diante da

solicitação desses estudantes, optou-se inicialmente pelo cancelamento da exposição, mas outros discentes manifestaram seu descontentamento com isso. Então, uma alternativa foi proposta, a de os estudantes interessados em expor seus trabalhos compartilharem-no como *link* para um arquivo no *Google Drive*, no campo *Comentários da turma*, em um tópico que foi aberto no *Classroom* para essa finalidade. Instruções de como salvar o arquivo no *Drive*, gerar o *link* e fazer o compartilhamento foram disponibilizadas em detalhes na descrição do subtópico *EXPOSIÇÃO: Calendário Lunar*. Ao todo, foram expostos quatorze trabalhos, sete do diurno, sete do noturno, ou seja, cerca de 15% do grupo, e sem a possibilidade de compartilhamento entre as turmas e com o público externo, como seria feito no *Camaléo*.

Estratégias e recursos que apresentaram falhas

O *Google Forms* foi usado em diversas atividades, com boa participação dos estudantes. Também foram construídas várias *Nuvens de palavras* na plataforma *Mentimeter*, com bom engajamento e grande interesse quando da apresentação pictórica dos resultados.

O mural na plataforma *Padlet* e atividades no *Jamboard* foram utilizados em outro contexto que não atividades para serem entregues no *Classroom*, mas, ao testá-los como possibilidade para esse uso, verificou-se apresentarem as mesmas falhas das atividades com o *Forms* e o *Mentimeter*. Trata-se da possibilidade de o estudante marcar manualmente a atividade como concluída sem ter, de fato, acessado uma dessas ferramentas externas ao *Classroom* e feito a atividade. Assim, dependendo da atividade proposta, não é possível saber quais estudantes realmente fizeram suas contribuições, como no caso das *Nuvens de palavras* construídas coletivamente no *Mentimeter*.

Se for exigido login para o acesso a um desses recursos, como é possível fazer no *Forms*, permanece a dificuldade de associar esse registro ao *Diário de classe* do *Classroom*.

Estratégias e recursos que obtiveram sucesso

Considerou-se como de sucesso tudo o que movimentou os diálogos dos encontros síncronos com certo grau de entusiasmo, que gerou engajamento, que foi amplamente adotado pelos estudantes e/ou que atingiu os objetivos com que foi disponibilizado.

O *Mural do Acolhimento*, como o próprio nome diz, manteve-se como espaço permanente, com participação voluntária e anônima, de acolhimento dos estudantes em relação a seus anseios, angústias e outras emoções vividas no contexto do ensino remoto emergencial. Ainda que alguns estudantes tenham preferido expor suas inquietações e problemas em *e-mails* enviados à professora que ministrou as aulas, houve aqueles que preferiram dividi-los com a turma (diurno e noturno conjuntamente) no mural. Levando em conta as características singulares da proposta desse espaço, as participações foram bastante relevantes, com depoimentos que visivelmente retratavam a realidade vivida por muitos estudantes das turmas e reações positivas dos colegas que visitavam o mural, em respostas ou cliques no *coraçãozinho*.

Os depoimentos publicados possivelmente encorajaram outros feitos em particular, por *e-mail* ou comentários em modo privado no *Classroom*, inclusive evitando a evasão de vários estudantes ao permitir a busca de soluções para conflitos e entraves experimentados individualmente.

A ferramenta *Pergunta*, no *Classroom*, mostrou-se muito prática e de uso intuitivo, angariando uma participação ampla e ricamente elaborada da maioria dos estudantes, mesmo não havendo grandes exigências a respeito da profundidade das respostas. Houve algumas interações entre os estudantes, comentando ou complementando respostas de colegas.

Os campos de *Comentários da turma*, também no *Classroom*, foram bastante explorados pelos estudantes, de modo compartilhado ou particular, principalmente para dirimir dúvidas e explicar aspectos de suas participações nas diversas atividades.

Os encontros síncronos *online* no *Google Meet* tiveram presença massiva, geralmente superior a quarenta estudantes (acima de 85% das turmas), com a participação de discentes do diurno no noturno e vice-versa em dias em que não seria possível acessar a reunião no horário da própria turma. Embora poucos abrissem as câmeras (muitos devido a problemas de conexão) ou fizessem participações via microfone, o *chat* do *Meet* foi bem aproveitado pelos estudantes. Como não havia lista

de presença e o controle de frequência não estava atrelado ao *login* no *Meet*, a permanência de todos durante a 1h30 do encontro síncrono, bem como a estabilidade da porcentagem de participação dos estudantes nos oito encontros em que foram compartilhados conteúdos denotaram uma boa receptividade do recurso e das estratégias usadas para motivar a presença síncrona *online*.

Atender a solicitações dos estudantes em relação a conteúdos teórico-metodológicos, curiosidades científicas e outras demandas, feitas nas aulas dialogadas ou por mensagens em *e-mail* e nos campos de comentários, mostrou-se um elemento decisivo na construção de vínculos entre docente e discentes.

Outro fator fundamental foi manter, mesmo no contexto do ensino remoto, a realização de atividades de cunho prático, incorporando a componente *offline* e elementos do ambiente doméstico ou escolar, familiar ou profissional, enfim, agregar o mundo concreto, real, ao virtual, estabelecendo pontes e espaços híbridos entre ambos. A atividade de observação diária das fases da Lua por trinta dias e o incentivo à elaboração criativa de um calendário lunar a partir dessas observações obteve grande engajamento e resultou em produções dos mais diferentes tipos, em papel, madeira, recicláveis, tintas, recortes, fotografias, vídeos, simulação de aplicativos, documentos interativos e até mesmo um poema, sendo que alguns trabalhos apresentaram um *mix* de vários desses elementos. Mesmo que a maioria tenha ficado constrangida e preferido não expor, uma parte significativa desses trabalhos e os depoimentos dos estudantes sobre como se sentiram ao fazê-los demonstrou a enorme potencialidade da combinação entre os espaços virtuais e reais para o engajamento e a construção de saberes.

As tecnologias digitais de informação e comunicação usadas como suporte ao desenvolvimento da disciplina ou sugeridas para a prática pedagógica no ensino de ciências encontraram terreno fértil entre os estudantes, que procuraram avançar em seu domínio, solicitando ajuda sempre que esbarravam em alguma dificuldade e incorporando as TDIC ao discurso em relação à sua (futura) prática docente e na atividade avaliativa em que tiveram de simular o desenvolvimento de uma sequência didática na área de ciências com estudantes da educação infantil ou anos iniciais do ensino fundamental. A adesão massiva ao uso da BNCC (Base Nacional Comum Curricular) em sua versão *online*, mesmo tendo disponível a publicação em PDF, após requisitarem explicações mais detalhadas em um dos encontros síncronos sobre a

navegação nesse *síte*, denotou a preferência dos futuros pedagogos pela praticidade que as tecnologias digitais podem oferecer.

Feedback dos estudantes

No encerramento das atividades, solicitou-se aos estudantes que respondessem, voluntária e anonimamente, a um conjunto de questões disponibilizadas num documento do *Google Forms*, com vistas a avaliar aspectos da disciplina. Dos 89 estudantes que frequentaram a disciplina, 85 (95,5%) responderam a essa avaliação.

A primeira pergunta foi “Você enfrentou problemas de falta de acesso a equipamentos e à internet para participar da nossa disciplina?”. As respostas foram: 50 (58,8%): Não; 31 (36,5%): Algumas vezes; 3 (3,5%): Muitas vezes. Um (1,2%) não respondeu.

A segunda pergunta foi “Você vivenciou problemas pessoais ou profissionais que prejudicaram sua participação em nossa disciplina?”. As respostas foram: 60 (70,6%): Sim; 25 (29,4%): Não.

A terceira questão propunha que se escolhesse entre as opções *Plenamente satisfatório (PS)*, *Satisfatório (S)* e *Insatisfatório (I)* para determinados aspectos da disciplina. A Tabela 1 apresenta a síntese das respostas obtidas.

Tabela 1 – Síntese da avaliação de alguns aspectos da disciplina pelos estudantes

	PS	S	I
Temas abordados	77 (90,6%)	8 (9,4%)	
Conteúdo de cada tema	71 (83,5%)	14 (16,5%)	
Estratégias de ensino-aprendizagem adotadas	79 (92,9%)	6 (7,1%)	
Instrumentos de avaliação	72 (84,7%)	13 (15,3%)	
Critérios de avaliação	75 (88,2%)	10 (11,8%)	
Critério para cômputo da frequência	64 (75,3%)	18 (21,2%)	3 (3,5%)*
Espaços extras de interação (Mural do Acolhimento, Caixinha de Perguntas Aleatórias etc.)	76 (89,4%)	9 (10,6%)	
Interação professor-estudante	79 (92,9%)	5 (5,9%)	1 (1,2%)
Organização do ambiente virtual de aprendizagem (<i>Classroom</i>)	77 (90,6%)	8 (9,4%)	
Distribuição da carga horária síncrona e assíncrona 1 (1,2%) não respondeu	70 (82,3%)	14 (16,5%)	
Cronograma	79 (92,9%)	6 (7,1%)	

Método de disponibilização de materiais de estudo (inclusive dias e horários das postagens) 1 (1,2%) não respondeu	79 (92,9%)	5 (5,9%)	
---	------------	----------	--

**Observação: A justificativa não era obrigatória, mas dois estudantes quiseram fazê-la. Explicaram que a causa de sua insatisfação nesse quesito não estava relacionada à estratégia em si, mas na dificuldade em administrar o tempo – um alegou dificuldades para se organizar e entregar atividades pré e pós encontro síncrono e outro teve problemas para conciliar estudos e trabalho.*

Também foi pedido que os estudantes atribuíssem uma nota geral para a disciplina, considerando o intervalo de 1 a 5. Os resultados foram 77 notas 5, ou seja, 90,6% dos estudantes conferiram nota máxima à disciplina, havendo 7 notas 4 (8,2%) e apenas uma abstenção. Assim, a nota média aferida foi de 4,92 pontos.

O formulário de avaliação encerrava-se com a seguinte questão aberta: “Gostaria de deixar um comentário, um depoimento ou uma crítica construtiva? Sim? Então, fique à vontade para fazê-lo neste espaço!”. Muitos estudantes manifestaram sentimentos de gratidão e teceram elogios, tanto em relação à forma como a disciplina foi ministrada quanto à abordagem da docente, frisando aspectos como o apoio, organização, comprometimento, ajuda, atenção, diálogo, competência, acolhimento, empenho, didática, dinâmica, dedicação, humanidade, paciência, carinho, empatia, compreensão, ensino com alegria e bom humor, entusiasmo, superação de dificuldades, serenidade, generosidade, respeito, cuidado, flexibilidade, pontualidade, respeito ao tempo combinado de duração das aulas, atividades diversificadas, conteúdo/fontes/materiais selecionados, interação docente-discentes, metodologia, estratégia de cômputo de frequência, ensinamento de ciência e de vida, uso das tecnologias digitais, interdisciplinaridade, ruptura com a formalidade “tóxica” universitária, inovação ao avaliar, relação democrática e solidária, disponibilização de materiais com antecedência, tempo destinado aos estudos, divisão entre momentos síncronos e assíncronos, organização do *Classroom*/espaço virtual, cronograma e redução da ansiedade devido a respostas rápidas a mensagens e atendimento nos plantões de dúvidas (momentos síncronos de participação livre).

Uma ênfase bastante positiva foi dada à humanização das relações nas interações síncronas e assíncronas e na configuração dos espaços virtuais, bem como à organização do *Classroom* e a rotina das postagens de materiais e tarefas, com base no cronograma combinado. Segundo depoimentos dos estudantes, a dinâmica adotada tornou o semestre mais leve e agradável.

Alguns aproveitaram para desabafar sobre questões pessoais vividas no contexto da pandemia e que impactaram seu desempenho acadêmico, como terem adoecido ou ter familiares doentes com a covid, perda de pessoas próximas, gravidez, tempo escasso diante de atividades da casa, de trabalho e estágios, sobrecarga, esgotamento psicológico, problemas de se concentrar no ensino remoto, desemprego, problemas técnicos e pessoais, além de preocupações diante do retorno ao ensino presencial. Houve ainda algumas críticas (construtivas), apontando que a quantidade de materiais propostos a cada semana (vídeo mais leitura) poderia ser menor (apenas um ou outro), considerando que leituras de outras disciplinas também precisavam ser realizadas.

Em outra atividade, em que se propôs que os estudantes realizassem uma autoavaliação, surgiram pedidos de indicação de pós-graduações na área de ensino de ciências, além de relatos de estudantes dizendo terem se entusiasmado com a área no decorrer do semestre. Muitos afirmaram terem se sentido impactados pela abordagem didático-metodológica e as tecnologias digitais adotadas, afirmando ter o desejo de incorporá-las em sua prática pedagógica.

Outro *feedback* importante que emergiu dessa atividade foi o depoimento de uma estudante em relação ao uso do *Classroom*, com o armazenamento organizado de todos os materiais da disciplina. Conforme a estudante, esse formato a ajuda manter a atenção, melhorando o aproveitamento do conteúdo. Nesse sentido, ela sugeriu que esse uso do *Classroom* permanecesse quando do retorno das aulas presenciais.

ÚLTIMOS APONTAMENTOS E ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

De modo geral, considera-se que as estratégias adotadas para a oferta remota da disciplina foram um sucesso, posto que, dos 92 estudantes matriculados, apenas três desistiram de cursar a disciplina (sendo que só um desses compareceu no início das aulas para, em seguida, justificar sua forte probabilidade de abandono por conta de problemas pessoais ligados à pandemia e ao ensino remoto). Os demais 89 estudantes participaram das atividades no decorrer do semestre e obtiveram bom aproveitamento, com aprovação massiva.

É importante que alguns aspectos sejam destacados desta experiência. O primeiro é a organização geral, da rotina e dos espaços virtuais de aprendizagem.

Ministrar uma disciplina remotamente requer que se faça um desenho prévio das trilhas a serem seguidas em todo o percurso, desde a escolha de temas e conteúdo, a definição da rotina de postagens, dos canais de interação, dos critérios de avaliação e cômputo de frequência e da estrutura – com a explicitação de tópicos, subtópicos, áreas, ferramentas etc. – de um ambiente virtual de aprendizagem de uso intuitivo que possa servir como ponto de ancoragem para todos os recursos a serem utilizados. Uma organização rigorosa em todos esses âmbitos pareceu ser, de acordo com os depoimentos dos estudantes, uma atenuante da ansiedade gerada pelo contexto do ensino remoto emergencial. Essa abordagem difere da EaD que, sendo uma modalidade consolidada, já tem seus cursos construídos com foco específico para estudantes que *escolheram* estudar *online*, muitas vezes sem interações síncronas.

O segundo ponto é que cronogramas, critérios e rotinas combinados sejam cumpridos. Mudanças devem ser decididas democrática e dialogicamente, cultivando um ambiente acolhedor e de pertencimento, ao se considerar as necessidades dos estudantes e promover o espírito de comunidade, construindo acordos coletivos e valorizando sentimentos e diferentes pontos de vista. Essa postura, conforme apontamentos orais e escritos dos estudantes, os fez sentir-se próximos uns dos outros e da docente, amenizando sentimentos de desamparo que vinham experimentando nesse período de atividades remotas. A sensação de pertencer a um grupo e o estabelecimento de vínculos, segundo os estudantes, foram reforçados pelos espaços de construção coletiva possibilitados por esse ambiente dialógico e as ferramentas de interação, como as *Perguntas*, de caráter reflexivo, das atividades semanais realizadas no *Classroom*, abertas às trocas entre os pares, e os trabalhos que uniram as participações das turmas do diurno e do noturno, como as *Nuvens de palavras* e a exploração conjunta da BNCC com síntese de dados no *Forms*, além da abertura para contribuições de todos no momento síncrono.

A previsibilidade proporcionada pela cuidadosa organização de todos esses âmbitos promoveu segurança e estabilidade emocional aos estudantes. Entretanto, para manter o engajamento e evitar um possível desinteresse em face da acomodação à rotina desenhada, elementos surpresa se fizeram presentes a cada tema abordado, com a diversificação de tipos de atividades e recursos digitais utilizados. Atividades práticas para serem desenvolvidas no ambiente real do estudante, como a observação da Lua feita no decorrer de um mês, também despertaram a curiosidade, mobilizando novos saberes e interesses e incentivando a

criatividade na elaboração livre de formatos de compartilhamento de resultados. Retomando o exemplo já mencionado, a atividade da Lua proporcionou a criação de materiais riquíssimos, como audiovisuais, pinturas e até um poema, vários dos quais foram voluntariamente expostos para os colegas de turma. Portanto, previsibilidade sim, mas sem monotonia.

Do mesmo modo, embora todos os combinados estivessem bem definidos e de comum acordo, a flexibilidade da docente em relação a certos prazos foi essencial para que alguns estudantes não desistissem ao se confrontarem com imprevistos, como o próprio adoecimento e de familiares ou a complicação da situação financeira.

Um olhar humanizado, com a ruptura de uma pretensa homogeneização que transforma o corpo discente em uma massa amorfa, desconsiderando as necessidades individuais, e a humanização dos espaços de interação virtual síncrona e assíncrona foram, segundo os estudantes, o grande diferencial entre a abordagem adotada nesta disciplina e outras que tiveram no formato remoto. Essa mesma humanização das relações foi mencionada com ênfase extremamente positiva ao ser descrita a qualidade das interações síncronas e assíncronas entre docente e discentes.

Cabe, por fim, mencionar a dificuldade experimentada pela docente em traçar limites entre vida pessoal e profissional, em encontrar um equilíbrio na distribuição entre tempo de trabalho, de estudo e de descanso. Embora não houvesse nenhum tipo de pressão institucional a respeito, o mesmo olhar humanizado e sempre pronto a atender às demandas dos estudantes acabou por ser um impeditivo quando seria necessário desconectar e restringir as interações a um horário específico. Assim, voltamos à fundamentação teórica deste texto, reforçada em cada dado emerso dessa experiência.

No geral, a oportunidade de ministrar essa disciplina remotamente foi uma experiência de grandes aprendizados, extremamente enriquecedores para uma formadora de professores que atua num contexto de vertiginosa tecnologização social, com francos impactos na área da Educação. Espera-se que o relato aqui apresentado, com ênfase na humanização das relações e dos espaços virtuais de aprendizagem, possa contribuir para um repensar da abordagem didático-metodológica não apenas no ciberespaço, mas também na concretizada face a face, aproveitando, inclusive, das tecnologias digitais, particularmente as *online*, para o fortalecimento da construção de vínculos e o enriquecimento dos processos de ensino e aprendizagem.

AGRADECIMENTOS

Agradecimentos à Profa. Dra. Ariane Luzia dos Santos (Unesp), docente responsável pela disciplina, que oportunizou a participação da bolsista (CAPES/DS) nas atividades de regência, à Profa. Dra. Alessandra A. Viveiro (Unicamp), pela indicação de materiais e temas que inspiraram a construção dessa versão da disciplina, e aos estudantes que a cursaram, pela parceria, trocas dialógicas e *feedbacks* que possibilitaram a realização deste trabalho.

REFERÊNCIAS

CAÑETE-ESTIGARRIBIA, Delia Lucía; TORRES-GASTELÚ, Carlos Arturo; LAGUNES-DOMÍNGUEZ, Agustín; GÓMEZ-GARCÍA, Melchor. Instrumento de autopercepción de competencia digital para futuros docentes. **Pädi Boletín Científico de Ciencias Básicas e Ingenierías del ICBI**, v. 9, n. especial, p. 85-93, 5 ago. 2021. DOI: <https://doi.org/10.29057/icbi.v9iEspecial.7488>. Disponível em: <https://repository.uaeh.edu.mx/revistas/index.php/icbi/article/view/7488>. Acesso em: 4 mar. 2022.

CAMPOS, Juliana Alvares Duarte Bonini; CAMPOS, Lucas Arrais; BUENO, Julia Lucio; MARTINS, Bianca Gonzalez. Emotions and mood swings of pharmacy students in the context of the coronavirus disease of 2019 pandemic. **Currents in Pharmacy Teaching and Learning**, v. 13, n. 6, p. 635-642, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.cptl.2021.01.034>. Disponível em: <https://repositorio.unesp.br/handle/11449/208497>. Acesso em: 4 mar. 2022.

FALCÃO, Patricia Mirella de Paulo; MILL, Daniel. O docente em formação e o docente formador: uma visão sobre a tecnologia digital na grade curricular. **Atos de Pesquisa em Educação**, v. 14, n. 2s1, p. 745-771, nov. 2019. DOI: <http://dx.doi.org/10.7867/1809-0354.2019v14n2s1p745-771>. Disponível em: <https://bu.furb.br/ojs/index.php/atosdepesquisa/article/view/7202>. Acesso em: 04 mar. 2022.

FERRI, Josiane Troleiz. **Classroom ou Moodle**: verificação e comparação da efetividade de ambas as ferramentas no apoio ao ensino presencial para cursos técnicos. Monografia (Especialização em Informática Instrumental) – UAB/Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2019. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/197596>. Acesso em: 4 mar. 2022.

GARCIA, Marta Fernandes; RABELO, Dóris Firmino; SILVA, Dirceu da; AMARAL, Sérgio Ferreira do. Novas competências docentes frente às tecnologias digitais interativas. **Teoria e Prática da Educação**, v. 14, n. 1, p. 79-87, 21 fev. 2012. Disponível em:

<https://periodicos.uem.br/ojs/index.php/TeorPratEduc/article/view/16108>. Acesso em: 4 mar. 2022.

IFTAKHAR, Shampa. Google Classroom: what works and how? **Journal of Education and Social Sciences**, v. 3, p. 12-18, fev. 2016. Disponível em: http://jesoc.com/wp-content/uploads/2016/03/KC3_35.pdf. Acesso em: 4 mar. 2022.

OLIVEIRA, Ricardo Nascimento de; MILL, Daniel. Teletrabalho docente, cultura digital e as transformações na legislação trabalhista. **Trabalho & Educação**, Belo Horizonte, v. 29, n. 2, p. 47–60, 2020. DOI: <https://doi.org/10.35699/2238-037X.2020.21854>. Disponível em: <https://periodicos.ufmg.br/index.php/trabedu/article/view/21854>. Acesso em: 4 mar. 2022.

PESSOA, Juliana dos Santos; GINÚ, Isabel Luiza do Nascimento; CARNEIRO, Lucilla Vieira; SILVA, Vitória Polliany de Oliveira; MATIAS, Lucas David Maia; MELO, Vilma Felipe Costa de. Impacto do ensino remoto na saúde mental de discentes universitários durante a pandemia da Covid-19. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 14, e413101422197, 2021. DOI: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v10i14.22197>. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/22197>. Acesso em: 4 mar. 2022.

VICTORINO DA SILVA, Leo. Tecnologias digitais de informação e comunicação na educação: três perspectivas possíveis. **Revista de Estudos Universitários – REU**, v. 46, n. 1, p. 143–159, 2020. DOI: <https://doi.org/10.22484/2177-5788.2020v46n1p143-159>. Disponível em: <http://periodicos.uniso.br/ojs/index.php/reu/article/view/3955>. Acesso em: 4 mar. 2022.